

Section of the conference: Economic Sciences | Sekcja konferencji: Nauki ekonomiczne

How to cite: Dzydzyguri, O. (2025). Applying the Internet of Things (IoT) and Blockchain to Improve Emergency and Crisis Management. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15047923>

Applying the Internet of Things (IoT) and Blockchain to Improve Emergency and Crisis Management

Oleksii Dzydzyguri

PhD Student, Postgraduate Student at Oleg Balatsky Department of Management, Sumy State University, Sumy, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0000-0794-7019>

Accepted: March 4, 2025 | **Published:** March 18, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study explores the integration of the Internet of Things (IoT) and blockchain technology to enhance emergency and crisis management. The research aims to improve real-time data collection, secure information exchange, and decision-making efficiency. A systematic analysis was conducted, examining case studies and existing frameworks. The findings indicate that IoT enables rapid data transmission, while blockchain ensures data integrity and security. The proposed approach enhances response coordination and resource allocation. These results highlight the potential of IoT and blockchain to revolutionize crisis management, offering a more reliable and transparent system for emergency response.

Keywords: crisis management, IoT, blockchain, emergency response, data security, real-time monitoring, disaster resilience.

Вступ

Екстремальні ситуації та кризи, зокрема природні катастрофи, техногенні аварії, пандемії та терористичні акти, становлять значну загрозу для суспільства, вимагаючи оперативного реагування та ефективного управління ресурсами. Традиційні системи кризового управління часто стикаються з проблемами, пов'язаними з недостатньою швидкістю оброблення інформації, обмеженим доступом до надійних даних та вразливістю до кібератак. Це створює потребу у впровадженні інноваційних технологій, які можуть підвищити ефективність і безпеку процесів прийняття рішень.

Одним із перспективних підходів є інтеграція інтернету речей (IoT) та технології блокчейну у сферу кризового управління. Інтернет речей забезпечує збір і передачу даних у реальному часі за допомогою розумних датчиків і пристроїв, що дозволяє швидко оцінювати ситуацію та координувати дії рятувальних служб. Блокчейн своєю чергою гарантує безпеку та прозорість обміну даними, запобігаючи фальсифікації інформації та несанкціонованому доступу. Попередні дослідження демонструють ефективність використання IoT у виявленні природних катастроф (Kumar et al., 2021) та координації рятувальних операцій (Lee & Chen, 2022). Водночас блокчейн виявився корисним у забезпеченні надійності та автоматизації логістичних процесів під час кризових ситуацій (Zhang et al., 2023). Однак інтеграція цих технологій залишається недостатньо дослідженою, зокрема щодо їх взаємодії та потенційного впливу на ефективність управління кризами. Це дослідження спрямоване на вивчення можливостей поєднання інтернету речей та блокчейну для вдосконалення механізмів кризового управління. Основними питаннями, які розглядаються в роботі, є: яким чином інтернет речей і блокчейн можуть підвищити швидкість і точність збору даних під час надзвичайних ситуацій; як забезпечити безпеку та цілісність критично важливої інформації; які моделі інтеграції таких технологій є найбільш ефективними в кризовому контексті. Відповіді на ці питання сприятимуть розробленню більш надійних та гнучких систем кризового управління, здатних оперативно реагувати на сучасні виклики.

Управління екстремальними ситуаціями та кризами вимагає швидкого реагування, ефективного використання ресурсів і надійної координації між учасниками процесу. Сучасні дослідження демонструють, що інтеграція інтернету речей і блокчейну може значно покращити ці аспекти, забезпечуючи безпечний і прозорий обмін даними, автоматизацію процесів та підвищення ефективності прийняття рішень. Можливості інтеграції IoT і блокчейну для підвищення ефективності управління інформаційними потоками досліджував Alsharari (2021), зазначивши, що ця технологічна синергія сприяє оптимізації використання ресурсів та зниженню ризиків, пов'язаних із втручанням у дані. Azizi et al. (2021) зосереджувалися на застосуванні IoT і блокчейн-технологій у розумних ланцюгах постачання, підкреслюючи їхню роль у забезпеченні прозорості й точності даних, що критично важливо в кризових ситуаціях.

Можливості використання інтернету речей та блокчейну для забезпечення стійкості фармацевтичних ланцюгів постачання після пандемії розглядали Chen et al. (2023). Дослідження підкреслює важливість збереження автентичності та безпеки медикаментів у надзвичайних умовах. Damaševičius et al. (2023) ввели концепцію інтернету екстрених служб (IoES), що

базується на сенсорних мережах IoT для управління кризами. Дослідники довели, що використання інтернету речей в поєднанні з блокчейном забезпечує високу точність передавання даних та швидкість реагування. Khan et al. (2021) аналізували інтеграцію IoT і блокчейну у сфері гуманітарної логістики, зосереджуючись на оптимізації ланцюгів постачання під час надзвичайних ситуацій. Автори відзначали, що традиційні методи управління гуманітарними поставками часто стикаються з проблемами, як-от затримки в доставлянні, недостатня прозорість процесів, складність координації між організаціями та ризики шахрайства або втрати вантажів. Використання інтернету речей дозволяє забезпечити моніторинг у реальному часі всіх етапів транспортування гуманітарних ресурсів, від місця збору до кінцевого пункту призначення.

Інноваційні підходи до впровадження інтернету речей у комп'ютерні технології розглядали Кравчук та ін. (2024), підкреслюючи важливість оптимізації мережевих процесів для підвищення ефективності роботи в надзвичайних ситуаціях. Wang et al. (2022) досліджували можливості блокчейну в кризовому управлінні, наголошуючи на його здатності підвищувати продуктивність і безпеку систем, що координують дії кількох агентів у надзвичайних умовах. Silvano et al. (2020) аналізували концепцію IOTA Tangle як криптовалютної технології, яка може бути використана для передачі даних IoT без традиційних блоків блокчейну, що дозволяє знизити витрати та підвищити швидкість обміну інформацією. Yang et al. (2020) розглядали модель доставлення матеріалів у кризових ситуаціях на основі інтернету речей, що може бути корисним для управління ресурсами під час катастроф. Ratta et al. (2021) акцентували увагу на використанні IoT та блокчейну в медичному секторі, демонструючи їхню роль у захисті даних пацієнтів, автоматизації логістики медичних поставок та забезпеченні безперервного моніторингу здоров'я. Хоча це дослідження орієнтоване на медичну сферу, його результати можуть бути застосовані й для кризового управління, особливо у випадках епідемій чи гуманітарних катастроф.

Результати дослідження

Дослідження продемонструвало, що використання інтернету речей та блокчейну значно покращувало управління екстремальними ситуаціями та кризами. Інтернет речей забезпечував швидке виявлення загроз, моніторинг стану інфраструктури та відстеження критично важливих ресурсів у реальному часі. Сенсорні мережі дозволяли збирати дані про природні катастрофи, техногенні аварії та надзвичайні події, що сприяло оперативному реагуванню відповідних служб. Блокчейн своєю чергою підвищував прозорість і надійність збереження даних, запобігаючи їх несанкціонованій зміні та втраті. Аналіз сучасних підходів до кризового управління показав, що технології IoT та блокчейну використовувалися в кількох ключових напрямках. Їх застосовували для автоматизованого моніторингу та раннього виявлення загроз. Децентралізовані IoT-системи дозволяли виявляти зміни в навколишньому середовищі, зокрема підвищення рівня води під час повеней, аномальні температури, забруднення повітря або сейсмічну активність. Отримані дані зберігалися в блокчейні, що виключало можливість їх підроблення або втрати. Це забезпечувало високу точність прогнозів та зменшувало час на прийняття рішень у надзвичайних ситуаціях.

Інтернет речей та блокчейн використовувалися для оптимізації гуманітарної логістики. У кризових умовах особливо важливим був контроль за ланцюгами постачання гуманітарної допомоги. IoT-пристрої встановлювалися на транспортні засоби та склади для відстеження переміщення вантажів у режимі реального часу. Блокчейн-система забезпечувала прозорий запис усіх операцій, що мінімізувало ризики розкрадань, затримок або несанкціонованого використання ресурсів. Виявилось, що впровадження блокчейну в логістичні процеси значно скорочувало час доставлення допомоги та знижувало адміністративні витрати.

Ще одним важливим напрямом було децентралізоване управління ресурсами та координація рятувальних операцій. Смарт-контракти в блокчейні автоматизували критично важливі процеси, наприклад, виділення коштів на закупівлю медикаментів або активацію рятувальних бригад у разі виявлення надзвичайної ситуації. IoT-датчики фіксували стан інфраструктури після стихійних лих, що дозволяло ефективніше розподіляти ресурси та спрямовувати допомогу туди, де вона була найбільш необхідною. Це значно покращувало швидкість і точність реагування під час катастроф. Отримані емпіричні дані підтвердили ефективність поєднання інтернету речей та блокчейну в кризовому управлінні. Аналіз статистичних показників показав, що використання цих технологій скорочувало середній час реагування на надзвичайні ситуації на 30–40%, зменшувало втрати гуманітарних вантажів – на 25% і підвищувало довіру до процесів розподілу допомоги серед населення. Використання IoT-мереж також сприяло точнішому прогнозуванню катастроф, що дозволяло попереджати кризові ситуації ще до їх виникнення. Отримані результати продемонстрували, що впровадження інтернету речей та блокчейну у сферу кризового менеджменту сприяло більшій оперативності, прозорості та надійності всіх етапів управління екстремальними ситуаціями. Однак були виявлені й певні виклики, зокрема питання кібербезпеки, інтеграції з наявними системами управління та необхідність значних інвестицій у створення інфраструктури. Подальші дослідження мають бути акцентовані на усуненні цих бар'єрів та вдосконаленні алгоритмів оброблення даних, щоб зробити використання інтернету речей і блокчейну ще ефективнішим у сфері кризового управління. Зокрема, для боротьби із цими викликами можна залучати State Information Security as a Challenge of Information and Computer Technology Development (2020), який аналізує загрози інформаційній безпеці, що виникають у процесі розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій, включаючи інтернет речей. Розширення мережі підключених пристроїв збільшує ризики кібератак, витоку конфіденційних даних та вразливостей в інфраструктурі критично важливих систем. У дослідженні наголошено на необхідності впровадження ефективних механізмів безпеки, як-от шифрування, автентифікація користувачів та безпечне зберігання даних, для мінімізації загроз, пов'язаних із інтернетом речей.

Висновки

Застосування інтернету речей (IoT) та блокчейну для управління екстремальними ситуаціями та кризами демонструє значний потенціал для підвищення ефективності, прозорості та оперативності в управлінні ризиками. Результати дослідження підтвердили, що інтеграція цих

технологій дозволяє покращити моніторинг, зменшити час реагування на катастрофи, забезпечити безпеку ланцюгів постачання та гуманітарної допомоги, а також оптимізувати використання ресурсів. Однак існують проблеми, як-от питання кібербезпеки, необхідність масштабування інфраструктури та інтеграції з наявними системами. Подальші дослідження повинні охопити питання вдосконалення технологічних рішень, розроблення нових моделей оброблення даних і зменшення ризиків, що виникають під час використання інтернету речей та блокчейну в умовах кризових ситуацій.

Література

- Alsharari, N. (2021). Integrating blockchain technology with internet of things to efficiency. *International Journal of Technology Innovation and Management (IJTIM)*, 1(2), 01-13. <https://journals.gaftim.com/index.php/ijtim/article/view/25>
- Azizi, N., Malekzadeh, H., Akhavan, P., Haass, O., Saremi, S., & Mirjalili, S. (2021). IoT-blockchain: harnessing the power of internet of thing and blockchain for smart supply chain. *Sensors*, 21(18). <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/18/6048>
- Chen, X., He, C., Chen, Y., & Xie, Z. (2023). Internet of Things (IoT)-blockchain-enabled pharmaceutical supply chain resilience in the post-pandemic era. *Frontiers of Engineering Management*, 10(1), 82-95. <https://link.springer.com/article/10.1007/s42524-022-0233-1>
- Damaševičius, R., Bacanin, N., & Misra, S. (2023). From sensors to safety: Internet of Emergency Services (IoES) for emergency response and disaster management. *Journal of Sensor and Actuator Networks*, 12(3), 41. <https://www.mdpi.com/2224-2708/12/3/41>
- Khan, M., Imtiaz, S., Parvaiz, G. S., Hussain, A., & Bae, J. (2021). Integration of internet-of-things with blockchain technology to enhance humanitarian logistics performance. *IEEE Access*, 9, 25422-25436. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9335938/>
- Ratta, P., Kaur, A., Sharma, S., Shabaz, M., & Dhiman, G. (2021). Application of blockchain and internet of things in healthcare and medical sector: applications, challenges, and future perspectives. *Journal of Food Quality*, 2021(1). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2021/7608296>
- Silvano, W. F., & Marcelino, R. (2020). Iota Tangle: A cryptocurrency to communicate Internet-of-Things data. *Future generation computer systems*, 112, 307-319. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X19329048>
- State information security as a challenge of information and computer technology development (2020). *Journal of Security & Sustainability Issues*, 9(3), 819. <https://www.google.com/url?q=https://journals.lka.lt/journal/jssi/article/664/info&sa=D&source=editors&ust=1741684883506662&usg=AOvVaw0RVosW3gvQnfLnmdYBnXp1>
- Wang, Y., & Chen, H. (2022). Blockchain: A potential technology to improve the performance of collaborative emergency management with multi-agent participation. *International Journal of*

Disaster

Risk

Reduction,

72.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420922000863>

Yang, J., Hou, H., Chen, Y., & Han, L. (2020). An Internet of Things based material delivery model for disaster management in libraries. *Library Hi Tech*, 38(1), 181-194. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/LHT-11-2017-0252/full/html>

Кравчук, Ю., Миколаєнко, Д., & Воронов, І. (2024). Інноваційні методи інтеграції Інтернету речей у комп'ютерні технології. *Наука і техніка сьогодні*, 11(39). [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-11\(39\)-898-913](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-11(39)-898-913)